

MA’NAVIY BARKAMOL YOSHLAR YANGI O‘ZBEKISTON BUNYODKORI

¹Ro‘ziqulova Fotima Mels qizi, ²Ro‘ziqulova Zuxro Mels qizi

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214395>

Annotatsiya. Maqolada barkamol avlodni shakllanishida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari ochib berilgan. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalari va bo‘lajak pedagog kadrlarni boy ma’naviy-madaniy merosi, barkamol avlodni tarbiyalashning samarali usullari va yana taraqqiyotning yangi bosqichida jamiyatimiz ijtimoiy hayotida barkamol avlodni tarbiyalashga nisbatan yondashuvlari o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, ta’lim texnologiyasi, innovatsiya, komil insonni tarbiyalash, kommunikatsiya.

Abstract. The article reveals effective methods of using innovative technologies in the formation of a mature generation. The issues of the introduction of digital economy and innovative information and communication technologies and the rich spiritual and cultural heritage of the future pedagogic staff, effective methods of raising a mature generation, and approaches to raising a mature generation in the social life of our society at the new stage of development have been expressed.

Key words: technology, educational technology, innovation, education of a perfect person, communication.

Аннотация. В статье раскрываются эффективные методы использования инновационных технологий в формировании зрелого поколения. Рассмотрены вопросы внедрения цифровой экономики и инновационных информационно-коммуникационных технологий и богатого духовно-культурного наследия будущих педагогических кадров, эффективных методов воспитания зрелого поколения и подходов к воспитанию зрелого поколения в социальной жизни нашего общества. наметился новый этап развития.

Ключевые слова: технологии, образовательные технологии, инновации, воспитание идеального человека, коммуникация.

O‘zbekiston Respublikasi davlat ta’lim va tarbiya siyosatida o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularda yuksak ma’naviyat va madaniyatni shakllantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri etib belgilangan. Yoshlarda yuksak ma’naviyat va madaniyatni yuksaltirish asosiy vazifalardan biri ekanligining boisi shundaki, “har qaysi davlat, har qaysi millat birinchi navbatda o‘zining yuksak madaniyati va ma’naviyati bilan kuchlidir”. [1]

Dunyoning turli mamlakatlarida ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan ta’limda innovatsiyalarni qo‘llash bo‘yicha izlanishlar olib borilgan. Ularda “innovatsiya”, “interfaol usullar”, “innovatsion texnologiyalar” to‘g‘risida yaxshi axborotlar to‘plangan, biroq axborot texnologiyalarini ta’lim muassasalarida o‘rgatish samaradorligini orttirish bo‘yicha aniq tavsiyalar yetarli emas. Shuning uchun asosiy maqsad yuqori darajada o‘zlashtirish natijalariga erishishni ta’minlovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish, xususan, zamon talab etayotgan axborot texnologiyalari bo‘yicha pedagogik innovatsiyalardan foydalanish masalalarini tadqiq etishdan iboratdir. Ta’lim jarayoniga innovatsiyalarni qo‘llash bugungi kunda quyidagi vazifalarni amalga oshirishni talab etadi:

- O‘quv fanining aniq maqsadini aniqlash;
- fanning hajmi va mazmunini aniqlash;
- zarur bo‘lgan ta‘lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tavsiya etish;
- fanning moddiy va texnik ta‘minotini yaratish;
- ta‘lim oluvchilarning xususiyatlarini o‘rganish;
- o‘qituvchining tayyorgarligi va dars mashg‘ulotini loyihalash. [2]

Ta‘lim metodi tuzilmasi

Chizmadan anglanib turibdiki, ta‘lim metodi tuzilmasida quyidagilar ajralib turadi: maqsadli tarkib; faoliyatli tarkib; ta‘lim vositalari. Tabiiyki, umumiy holda erishilgan natija har doim ham o‘qituvchining dars boshida belgilagan maqsadiga mos kelavermaydi. Ta‘lim maqsadi o‘qituvchi va talabalar faoliyati asosida, shuningdek, ta‘lim vositalari yordamida natijalanadi, ushbu jarayonda aniq maqsadga yo‘naltirilgan mexanizm ishga tushadi. Ta‘lim tizimlari maqsadga erishish jarayonida bosh xalqa aynan qanday va qaysi mexanizm asosida hamda mavjud tarkibiy unsurlarni qanday ishga solish mumkinligini ifodalashga xizmat qiladi.

Ta‘lim metodlari quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

[3]

So‘nggi yillarda mamlakatda ta‘lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog‘cha tarbiyalanuvchilari, o‘quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta‘lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta‘limning uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan xolda ta‘limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish, elektron resurslar va masofaviy ta‘limni yanada rivojlantirish, ta‘lim oluvchilar o‘rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish. [4]

Axborot texnologiyalari sohasini aktiv ilmiy va innovatsion faoliyatsiz rivojlantirish mumkin emas. Ma‘lumki, axborotlashtirish muammolarini o‘rganish, axborotni uzatish, unga ishlov berish va muhofaza qilish texnologiyalarini ishlab chiqarish, intellektual tizimini yaratish fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim masalalaridan biri sanaladi.

Xalq ta‘limi vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari bilan birgalikda 2022/2023 o‘quv yiliga qadar o‘quvchilar bilimni baholash jarayonini raqamlashtirish va shaffofligini ta‘minlash maqsadida barcha umumta‘lim muassasalarida “Elektron kundalik” dasturini joriy qilsin.[5] Kommunikatsiya tushunchasi – bu kishilar o‘rtasidagi o‘zaro axborot almashinuvidir. Rahbarlar, boshqaruvchilar qilayotgan hamma ishlar axborotlarning almashishini taminlaydi. Yaxshi yo‘lga

qo‘yilgan kommunikatsiya, faoliyat muvaffaqiyatini taminlaydi. Ko‘plab rivojlangan davlat vakillari, xususan rahbarlar, pedagog xodimlar, biznesmenlar va boshqa soha vakillari kommunikatsiya vositasini, axborot almashinuvini tezkor vositasi sifatida baholab bormoqda.

Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonda innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy qilish tizimini rivojlantirish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirish, global ilmiy jarayonda barcha fanlarni o‘qitishni rivojlantirish, integratsion ta‘lim-tarbiyani tashkil etish, 3-rensans pedagogining ta‘lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, kompetensiyalarni rivojlantirish borasidagi tajribali o‘qituvchilar, magistr va bakalavr talabalarning ilmiy-ijodiy ishlari mahsulini ushbu to‘plamda chop etish rejalashtirilgan. Maqsadimiz, oliy ta‘lim muassasalari va hududiy markazlarning professor-o‘qituvchilari, ta‘lim muassasalarining rahbarlari, ilmiy tadqiqotchilar, maktab o‘qituvchilari hamda ijodkor yoshlarni ilmiy va metodik bahsga chorlashdir. Respublikamiz miqyosida o‘tkazilib kelinayotgan an‘anaviy online konferensiya ham ana shunday ishlarning bir qismi hisoblanadi.[6]

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining maqsadi - talabalarda kompyuter texnika va dasturlarida ishlash, internet tarmog‘idan yanada samarali foydalanish, iqtisodiy-moliyaviy axborotlarni shakllantirish, saqlash, uzatish va ular bilan jarayonlar olib borish, ya‘ni, ishlov berish hamda shular asosida masala qo‘yib uni yechish ko‘nikmalarini va iqtisodiy-moliyaviy sohalarda joriy qilingan axborot texnologiyalari to‘g‘risida bilimlar berishdan iborat. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining predmeti-kompyuter va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, amaliyotda qo‘llash jarayonlari, moliyaviy sohalarga joriy qilingan axborot texnologiyalari to‘g‘risidagi bilimlar hisoblanadi.[7]

Xulosa qilib aytganda Zamonaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanishda o‘quvchilarning shaxsiy sifatining yaxshilanishiga sabab bo‘ladi, o‘quvchigina kelajakda o‘z qobiliyatlarini takomillashtirishi, kasbiy faoliyatida to‘g‘ri foydalana olishi va albatta komil inson sifatida shakllanishiga imkon tug‘diradi. O‘qituvchining innovatsion faoliyati o‘z ichiga olgan holda yangilikni tahlil qilish, kelgusidagi harakatlarning maqsadi va konsepsiyasini shakllantirish, ushbu rejani amalga oshirish va tahrir qilish, samaradorlikka baho berish kabilarni qamrab oladi. Innovatsion faoliyatning samaradorligi pedagog shaxsiyati bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Экономика и социум №6(109)-2 2023 www.iupr.ru
2. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya nomli 10-son ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya--<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326077>
3. Samadova, Sarvinoz Samad qizi. Milliy g‘oya, ma‘naviyatning pedagogik asoslari [Matn] : o‘quv qo‘llanma / S.S. Samadova.-Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdon,2022.-172 b. KBK 66.2(50‘)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF6108- son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5085999>
5. 10-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 3-iyuldagi PF-107-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.07.2023-y., 06/23/107/0441-son)
6. Zamonaviy fan va ta‘lim-tarbiya: muammo, yechim, natija Xursandov Hamidillo Fayzillo o‘g‘li, Ro‘ziqulova Fotima Mels qizi Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb

muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar Respublika ilmiy-texnik anjumani <http://journal.jbnuu.uz/>.